

नारी संघर्ष की यशोगाथा – 'शिकंजे का दर्द'

प्रा. अश्विनी जगदीप थोरात

हिंदी विभाग, कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, उरुण-इस्लामपुर तहसील: वाळवा जिला: सांगली ४१५४०९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: ashwinithoratias@gmail.com

Received: 05 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

प्रस्तावना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के 'शिक्षित बनो, संघठित बनो, संघर्ष करो' इस महामंत्र से यह समाज विद्रोही एवं चेतित बना। उसमें स्वत्व, अस्मिता, आत्मगौरव, आत्माभिमान का भाव जाग उठा, साथ-ही-साथ साहित्यकारों ने अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। परिणामतः 'आप बीती' को शब्द बद्ध करके आत्मकथा का सृजन होने लगा।

आत्मकथा से यह स्पष्ट होता है, अब दलित शिक्षित बनकर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। दलित आत्मकथा का साहित्यिक मूल्य होने के साथ-साथ उसका दलित संस्कृति, इतिहास, समस्या तथा चेतना की दृष्टि से महत्व रहा है। दलित आत्मकथाएं दलित जीवन, चेतना, विद्रोह का प्रतीक है। दलित आत्मकथाओं के प्रेरणास्थान बुद्ध, कबीर, फुले, शाहू और बाबासाहेब आंबेडकर जी रहे हैं। दलित आत्मकथाओं की विशेषता है, वह आत्मकथा उस लेखक की एक दलित व्यक्ति की आत्मकथा न होकर दलित समाज की आत्मकथा होती है। दलित आत्मकथाओं में समाजद्वारा दलितों के साथ किए जानेवाले सामाजिक अन्याय, असमानता, जाति भेदभाव, शोषण और अस्पृशता आदि का यथार्थ रूप देखने को मिलता है।

भारतीय साहित्यकारों ने समाज जीवन के साथ-साथ नई सोच, नई मान्यता, नए विचार आदि को अंकित किया है, जिसमें परंपरासे शोषित, उपेक्षित, दलित, मजदूर, किसान आदिम अपनी व्यथा-कथा प्रस्तुत करने लगे, साहित्य समृद्धि का यही प्रमाण है। दलित साहित्य में उपन्यास, कहानी, काव्य के साथ आत्मकथा का भी अपना विशिष्ट स्थान है। दलित साहित्यकारों द्वारा लिखी अपनी जीवनी, आत्मकथा साहित्य की विधा बनी है।

आत्मकथा का स्वरूप

आत्मकथा, याने अपनी खुद की कथा-आत्मकथा कहीं जाती है। इसके लिए आत्मवृत्त, आत्मचरित्र, आत्मनिवेदन, आत्मकहानी आदि पर्यायी शब्द हैं। रचनाकार सामान्यतः अपनी ढलती उम्र के साथ आत्मकथा का सृजन करता है। अतीत की घटनाएँ, संदर्भ, संस्कार, संघर्ष, समाज व्यवस्था, परिवार, परिस्थिति का अपनी स्मृति के आधार पर चित्रण करता है। इसी कारण यह कथा इतिहास बनती है। स्वानुभूति और जीवन का मिलाफ आत्मकथा है।

दलित साहित्य एवं दलित आत्मकथा की प्रेरणा डॉ. बाबासाहब जी के विचार हैं। डॉ. स्नेहलता शर्मा का कथन है, “आत्मकथा मानव के अनुभवों का आत्मीय शैली में प्रस्तुत किया गया लेखा-जोखा है।”^१ डॉ. त्रिगुणायत की धारणा है, “आत्मकथा में जीवन की सबलता-दुर्बलता के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है।”^२ इस दृष्टि से डॉ. सुशीला टाकभौरे जी की प्रस्तुत आत्मकथा 'शिकंजे का दर्द' महत्वपूर्ण लगती है। दलित आत्मकथा का साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से अध्ययन होना चाहिए यह कथन यहाँ यथार्थ लगता है।

आत्मकथा की विशेषताएं

यह स्वलिखित है, इसमें विगत जीवन की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तिगत अनुभूति विषय बनती है। आत्मकथा आत्मनिरीक्षण, आत्मअध्ययन का साधन है, बीतते जीवन का सिंहा- वलोकन है, यह जीवन का इतिहास, अनुभवों का लेखा-जोखा है। इसमें विद्रोह, जागृति, बाबासाहब के विचार होते हैं। इसमें सजीवता, यथार्थता होती है। प्रस्तुत आत्मकथा में इसके दर्शन होते हैं।

दलित आत्मकथा में दलितों का होनेवाला शोषण, गरीबी, अत्याचार, अन्याय, अंध- विश्वास, समस्या, अफसरों की नीति, सवर्णों की विकृत मनोवृत्ति, बोली भाषा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण होने से ये रचनाएं धरोहर बनी हैं। आत्मकथाएँ दलित आंदोलन एवं सामाजिक पुनरुत्थान को बल देती हैं। ऐसा लगता है, डॉ. सुशीला टाकभौरे जी का भी यहीं लक्ष्य रहा है।

शिकंजे का दर्द - 'संघर्षरत दलित स्त्री की कथा'

आज का पढ़ा-लिखा दलित युवा नगरों- महानगरों में जीवनपयापन कर रहा है, परंतु वहाँ की संस्कृति उसके साथ जो व्यवहार कर रही है इससे वह विद्रोही बनता जा रहा है। लगता है, आज भी जातीयता की दीवारे नहीं टूटी न समानता की मनोवृत्ति बनी। प्रस्तुत आत्मकथा इसका प्रमाण है। एक निम्न, अछूत परिवार में पैदा होनेवाली सुशीला हर हालत का मुकाबला करके उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। पीएच.डी. होने पर भी सवर्ण लोग उन्हें झाड़वाली जाती की मानते हैं। इससे घायल लेखिका बुद्ध, आंबेडकरजी के विचारों पर श्रद्धा रखकर कार्य करती है। उसकी जीवनी दलित नारी संघर्ष की कथा, सफलता की गाथा, पढ़ी-लिखी विद्रोह महिला की आत्मकथा है जो आज आदर्श लगती है।

डॉ. सुशीला टाकभौरे जी आज हिंदी साहित्य में जानी-पहचानी साहित्यकार हैं, परंतु वह अपनी आपको प्रथम सामाजिक कार्यकर्ता मानती हैं। बचपन से कविता लिखकर आत्माभिव्यक्ति करनेवाली टाकभौरे जी ने “स्वाती बंदू और

खारे मोती, यह तुम भी जानों, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज' आदि काव्यसंग्रह, टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, संघर्ष, आदि कहानी संग्रह, नंगा सत्य, रंग और व्यंग्य आदि नाटक, परिवर्तन जरूरी है लेख संग्रह, हिंदी साहित्य में नारी, भारतीय नारी: समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों विवरण³ आदि साहित्यकृतियों का सृजन किया।

समाजसुधारक, बुद्ध और बाबासाहब के विचारों का प्रसार, शिक्षाप्रसार, समाज जागृति, नारी मुक्ति आदि विचारों से प्रभावित टाकभौरे जी को "दलित साहित्य अकादमी का 'विशिष्ट सेवा पुरस्कार', रमणिका फाउंडेशन के 'सावित्रीबाई फुले सम्मान' से सन्मानित है।⁴ श्रीलंका, इंग्लंड, मॉरीशस, यु. के., दुबई आदि विदेशों की यात्राएँ कर चुकी है। पीडित, भूखें जनों को अपना मानों, उनके कष्ट दूर करो, परिवर्तन का मार्ग अपनाओं इसी संदेश के साथ वह कहती है, "मैं सिर्फ साहित्यकार नाहीं हूँ, सिर्फ प्राध्यापक नहीं हूँ, इसके पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।"⁵ यह कथन उनके संघर्षरत जीवन पर प्रकाश डालता है।

डॉ. सुशीला टाकभौरे द्वारा लिखित 'शिकंजे का दर्द' आत्मकथा का वाणी प्रकाशन, दिल्ली द्वारा 2011 में प्रथम प्रकाशन और 2014 में आवृत्ति संस्करण का प्रकाशन हुआ। कुल 304 पृष्ठों की यह रचना शिक्षित दलित नारी मन का दस्तावेज, उच्चशिक्षित होने पर भी सवर्णों द्वारा उन्हें अपमानित करने की मनोवृत्ति का सबूत, छुआछूत से पीडित दलित मन की आवाज, संघर्षरत नारी का परिवार, एवं व्यवस्था के प्रति विद्रोह, मनुवादी जातीयता का विरोध, समाज सुधार एवं एकता का आदर्श है।

शिकंजा याने 'पंजा', 'कोलू', 'कसने का यंत्र', अर्थात् दलित समाज को मनुवादी व्यवस्था ने शिकंजे में जकड़ रखा है, जिसका परिणाम सिर्फ दर्द ही है। वो कहती है, "जिस तरह किसी ताकतवर को शिकंजे में जकड़कर उसकी पूरी ताकत को नगण्य बना दिया जाता है, उसी तरह मुझे भी सामाजिक जीवन की मनुवादी विषमता ने, वर्णवाद –जातीवादी समाज व्यवस्था ने शिकंजे में जकड़कर रखा, जिसका परिणाम पीडा –दर्द, छटपटाहट के सिवा कुछ नहीं है।"⁶ समाज की गलत व्यवस्था के कारण उनको जातीयव्यवस्था को तोड़ना, मानवतावादी, समतावादी समाज का निर्माण करना, मनुवादियों को फटकारना, शोषण से मुक्ति पाना, दलित स्त्री की व्यथा बताना आदि उद्देश्य यहापर दिखाई देते हैं। वह स्वयम् कहती है, "मेरी आत्मकथा दलित आत्मकथा होने के साथ एक स्त्री की आत्मकथा है।"⁷ हर प्रकार के शोषण से मुक्ति पाना दलित साहित्य और दलित आंदोलन का उद्देश्य है।

सुशीला जी का जन्म 1959 में आषाढ की नवमी के दिन शाम सात बजे के आसपास हुआ। माँ को तारीख के बदले तिथि याद है। पंडित जी ने 'गोदावरी', 'रेणुका' नाम बताया मगर नगरपरिषद में पंजीकरण के समय पिताजी ने 'सुशीला' नाम रखा। प्यार से शीला, सिलिया, सिल्लो कहा जाता। गांव से मिली जूठन, रोटी, अनाज और उतरन कपड़ों से जीवन चलता। गांव में छुआछूत होने से भंगी की बस्ती गांव के बाहर होती। गरीबी के कारण भूख के समय चाय के साथ रोटी खाती, मगर माँ, नानी का प्यार जादा था।⁸ गरिबी में भी प्यार का एहसास यहाँ दिखाई देता है।

पाठशाला में अपमान, उपेक्षा के कारण सुशीला की बड़ी बहन चौथी कक्षा तक पढ़ी। सुशीला की पढ़ाई में माँ का सहयोग मिला। लोग कहते “लड़किएँ तो चिरेया हैं, चूल्हें का लूगडा (जलती लकड़ी) है जहा का लुगडा वही जले तो अच्छा है।”^९ यही सामाजिक मानसिकता का शिकंजा नारी प्रगति में बाधक था, यही दर्द था। 1960 में पाठशाला में नाम लिखवाया 'कुमारी सुशीला रामप्रसाद घांवरी'।^{१०} सुशीला को सबसे पीछे बिठाया जाता, उसे छूने पर अध्यापक नहाते। वह कहती है “कभी मन करता इसे धक्का देकर सबके आगे निकल जाऊ, लेकिन बचपन से सिखा ए गये दासता, भय से पूर्ण संस्कार और आदर्श मेरे पैरों की बेडियाँ बन जाते थी।”^{११} शिक्षा के प्रति सुशीला जी के मन में लालसा थी।

अपमान, डर के कारण छोटा मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता, परंतु सुशीला के मन में पढ़ाई जिद थी, उसे कोई रोक नहीं सका। सवर्ण अध्यापकों के व्यवहार से सुशीला दुःखी होती तब नानी आशीर्वाद देती थी “खूब पढ़ लिखकर बड़ी अफसर बनना, खानदान का नाम रोशन करना।”^{१२} इससे शिक्षा का महत्त्व उस जमाने नानी ने समजाने कि कोशिश कि है। शिक्षा से परिस्थिती को बदला जा सकता है ये यहाँ पर दिखाई देता है।

नानी नगरपरिषद में सफाई कर्मचारी थी, बेगार से वह थक गई तथा गांव में 'दाई' का भी काम करती। 'मैला उठाना, जनम का पाप माननेवाली यह जाति है। नानी गुस्से से भगवान को कोसते हुए कहती थी “यह सब तेरी ही करतूत है भगवान, मुह पेट बनायो तो बनायो, जात –पात क्यो बनाई ? हम ही क्यो करे नरक सफाई का काम? जिसने रीत बनाई है, कभी वे भी करके देखे, तब पता चलेगो।”^{१३} मन कि पीडा और दर्द भरे जीवन का सामना करनेवाले लोग इस समाज का हिस्सा है। समाज व्यवस्था की विषमता पर यहाँ प्रकाश डाला है।

जब सुशीला पांचवी कक्षा में थी तब चोरी न करने पर भी सवर्णों ने चोरी का आरोप लगाया, इससे वह व्यथित हुई। पीने के लिए पानी न मिलना, अछूतों को कठोर दंड देना नृत्य से दूर रखना, कागज में बर्फ देना आदि से दुःखी होती है। बहुत अपमान महसूस हुआ था, वह रोती हुई कहती, “क्या गुनाह था मेरा? यही कि मैं अछूत जाति में पैदा हुई।”^{१४} यही सवाल दर्द बना। हरिजन कहने से दर्द अधिक तीव्र होता, यहाँ सवर्णों की मनोवृत्ति स्पष्ट होती है। फुलचंद सेठ द्वारा दूर से किराना माल देना, कुंए पर गाय-बैल पानी पी सकते मगर अछूत नहीं, दलित मरिजों को देखने के लिए डॉक्टर का न आना दर्द के यही कारण है। मां के बहुत बिमार होनेपर सुशीला टाकभौरे कि नानी डॉक्टर के सामने बहुत रोई और गिडगिडाई थी “डॉक्टर साब, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा कि है, मेरी बेटी को अच्छा कर दो।”^{१५} इससे पता चलता है कि लोग कितने बुरे व्यवहार लोगो के प्रति करते थे और उस व्यवहार का उनको जरा भी अफसोस तक नहीं था।

दलित मुर्गी-बकरी, सूअर पाल सकते, गाय पालना धर्म विरोधी था। सुशीला माँ के साथ खेती में काम पर जाती, कड़ी मेहनत करके खाने का इंतजाम किया जाता। पिताजी, भाई मजदूरी करते। मां कहती थी “अभी से मेहनत करने की आदत नहीं बनेगी तो जिंदगी कैसे निकलेगी।”^{१६} अभावग्रस्त जीवन में भूख पीडादायक थी, मेहनत से उसे मिटाया जा सकता है, यह जीवन की सच्चाई है।

सुशीला की पढ़ाई के साथ खेल कूद में रुचि थी। वह खो-खो टिम की कप्तान रही। पाठशाला में पहनने के लिए एक ही सारी थी, इसलिए वह दो-दो दिन स्कूल नहीं जाती। मालवा, होशंगाबाद जिले में अपनी जाति की पहली लडकी

थी जिसने ग्यारहवीं, हायर सेकंडरी स्कूल पास किया। वह कहती है, “गरिबी के कष्टों के साथ इज्जत आबरू की चिंता भी लगी रहती।”^{१७} यही उनका जीवन रहा है। गरीब अछूत बेटी की इज्जत सरेआम लूटी जाती थी, इसलिए सुशीला को माता-पिताजी अकेली जाने नहीं देते। बस्तियां जलाना, सामूहिक बलात्कार, अत्याचार आम बात थी। इसपर भी यहाँ सोचा है। एक भयावह यथार्थता स्पष्ट की है।

'कुसुम महाविद्यालय' में अगली पढ़ाई शुरू होती है। मिलनेवाली छात्रवृत्ति से किताबें, कपड़ें खरेदती थी। छात्रवृत्ति के कारण जाति का बोध होता था। बी.ए. 2 में उनकी शादी की बात चली तब खाना पीना छोडा-अंत में परिवारवालों ने अगली पढ़ाई के लिए नाम दाखिल किया। सुशीला का शिक्षा प्राप्ति का यह संघर्ष भविष्य की नींव बनी।

अपने ससुराल जीवन के बारे में स्पष्टता के साथ लिखा है। “मार्च 1974 को नागपुर के सुंदरलाल टाकभौरे के साथ शादी हुई।”^{१८} अब ‘श्रीमती सुशीला सुंदरलाल टाकभौरे’ बनी। सास-ननंद द्वारा अपमान, पतिद्वारा बार-बार पीटाई होना, छोटा मकान, बड़ा परिवार, जेठानी-देवरानी की सेवा करना, सुशीला का अस्तित्वहीन होना-भूखी रहना, रोना मगर किसी ने न पूछना यह जीवन भी जीती है, क्योंकि नानी के संस्कार थे।

कक्षा दसवीं में सुशीला टाकभौरे के पास एकही युनिफॉर्म की नीली साड़ी थी। हफ्ताभर वह एक ही साड़ी पहनती। मां के सामने रोती, चील्ला-चील्लाकर कहती, “रोज स्कूल में एक ही साड़ी पहनकर जाने से मुझे शर्म आती है, दूसरी साड़ी क्यों नहीं दिलाते..?”^{१९} आभावग्रस्त जीवन की सच्चाई का चित्रण यहाँ हुआ है। सुशीला बी. एड. करती है, छोटे घर में अध्ययन-पढ़ाई के लिए जगह, समय न होने से लायब्रेरी में बैठकर अध्ययन करती, पहनने के लिए अच्छी सारी नहीं। बी. एड. होने के पश्चात घर खर्चा चलाने के लिए 'मातृसेवा संघ' अस्पताल में गंदे कपड़े धोने का काम करती, वहाँ भी अपमान उपेक्षा मिली। “अपमान और वेदना दलित जीवन का सत्य है।”^{२०} यहाँ जातीयता की भयावहता दिखाई देती है, जिसमें इन्सानियत नहीं थी।

“1976 में प्रकाश हायस्कूल में अध्यापिका बनी, मगर पति के साइकल पर बैठकर स्कूल जाती।”^{२१} अपनी स्वतंत्रता को चाहकर भी न मिलने का दर्द है। सुशीला जी उच्चशिक्षिता अध्यापिका, समाजसेविका थी। अपने समाज में जाकर बच्चों की शिक्षा, एकता, रोजगार उपलब्धि पर भाषण देती। घर, परिवार बच्चों की देखभाल, नौकरी आदि को एक साथ संभालनेवाली वह आदर्श भारतीय नारी है।

उनका उच्च शिक्षा एक सपना था। 1986 में हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में, एम.ए. करके डॉ. योगेश्वरी शास्त्री के निर्देशन में 'अज्ञेय के कथा साहित्य में नारी' इस विषय पर पीएच. डी. के लिए शोध कार्य शुरू किया। 1986 में सेठ केसरीलाल पोरवाल कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका बनी।^{२२} प्राध्यापिका होकर भी वह अछूत मानी गई, यही दर्द था। 1990 में पी.एच. डी. प्राप्त करने से नाम बनी डॉ. सुशीला टाकभौरे।^{२३}

मंजिल एक नहीं अनेक थी हर मंजिल के रास्ते कठिनाइयों से जूझते पार किए, संघर्ष करती रही। प्राध्यापिका होकर भी अत्याचार होते रहे, बस किराए के लिए पति से पैसे मांगने पड़ते, तो कभी पैदल जाना पड़ता है। पति कहता,

“तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तेरी औकात सिर्फ एक बर्तन मांजने वाली नौकरानी के बराबर है।”^{२४} लगता है पढ़ी-लिखी दलित नारी आज भी समाज परिवार में उपेक्षित ही है।

वह दलित महिला आंदोलन, अखिल भारतीय स्त्री संघटन, दलित साहित्यकारों से जुड़ी रही। उनका जीवन भावनाओं का अंतर्द्वंद है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पति का योगदान रहा है। 2005 में छोटी बेटी की शादी प्रभात पुहाल से तो देवयानी की पंकज गजभिण् से अंतर्जातीय विवाह बौद्ध पद्धति से कराना अपने आप में क्रांतिकारी घटना थी।^{२५} समाज का विरोध होने पर भी नई राह पकड़ती रही।

जातिभेद की एक घटना 1994 की बात है, महाविद्यालय में मनुवादी प्राध्यापक थे। सुशीला जी एस. सी. थी, प्राध्यापकों को उन्होंने भोजन के लिए अपने घर बुलाने पर भी सिर्फ तीन आये तथा जातीयता के कारण फ्लैट बेचना पड़ा। वह मानती है, इसके लिए समाज व्यवस्था बदलनी चाहिए।^{२६} बाबासाहब ने समता से, जीने का अधिकार दिया, उनके मार्ग पर चलना सर्वोत्तम है, लेकिन लोग इसे कब समझेंगे? यही दर्द है।

वह बाबासाहब को नेता, शुभचिंतक मानती है। शिक्षा, एकता और संघर्ष की कमी के कारण दलित पिछड़ा है। आगे कहती है, 'मुझे उस दिन का इंतजार है, हमारे लोग फुले, आंबेडकर को जानेंगे, विचारों को समझेंगे तभी वे अपनी सही स्थिति जान पाएंगे।'^{२७}

लेखन के बारे में कहती है, “मेरे लेखन की सफलता कलात्मकता बताने में नहीं बल्की मानवीय भावना –संवेदना को जगना में है ताकी समाज की ऐसी परिस्थितियों का अवलोकन करके, चिंतन-मनन के साथ उनका खंडन किया जाए और समतावादी, मानवतावादी स्थितियों का नित्य-नवनिर्माण किया जाए।”^{२८} उनके लेखन का आधार जातिगत अपमान की कचोट और उत्पीड़न की वेदना है। उनका लेखन दलित विमर्श के साथ नारी शोषण की स्थिति को बताने और उससे मुक्ति पाने का आव्हान है।

आत्मकथा में जीए हुए जीवन का, भोगे हुए क्षणों का, झेले हुए सुख दुःखो का यथार्थ चित्रण इसमें होता है। दलित आत्मकथा एक व्यक्ति की आत्मकथा न होकर एक समाज की आत्मकथा होती है। दलितों को अपमान, घृणा, जातिभेद, उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। सवर्णों द्वारा दलितों पर किए जानेवाले सामाजिक अन्याय, असमानता, शोषण, अस्पृश्यता आदि का चित्रण आत्मकथा में बिना हिचक दलित लेखिका कर रही हैं।

वेदना में हार नहीं मानकर हिम्मत से इन्सान को आगे बढ़ते रहना है। दर्द का निदान हो, मानव के रूप में हमारी पहचान हो, तभी शिकंजे का दर्द आत्मकथा लेखन सार्थक हो जाएगा।

निष्कर्ष

पूरी आत्मकथा पढ़ने से यह स्पष्ट होता है, जो भोगा उसे यथार्थ से अभिव्यक्त किया। अपमान, सन्मान के साथ अपराध भी स्वीकारा। पारिवारिक जीवन की सभी घटनाएँ बीना परदा रखे कहीं हैं-कौन क्या कहें? इसकी अपेक्षा सुशीला जी को जो कहना था वह कहा, उसकी जड शिकंजे का दर्द, जातीयता मनुवादी व्यवस्था है। आधुनिकता के युग में

भी नारी कितनी स्वतंत्र है? पढी लिखी हो, नागरी हो या नौकरी करनेवाली यही सवाल उठाया है। स्वयंम लेखिका इन तिनों रूपों में चित्रित है मगर शोषित है। नौकरी करने पर भी बस किराए के लिए पैसे मांगना, पीटाई सहना, भूखी रहना आदि के मूल नानी के संस्कार है। सब कुछ सहना यहीं संस्कार वह मानती है।

मुझे लगता है सुशीला पढी-लिखी होकर भी अत्याचार, अन्याय क्यों सहती है? कब सुशीला विद्रोही बनेगी, व्यवस्था को जड़ से उखाड़ेगी? नारी कहाँ तक सबला है? पुरुष प्रधान व्यवस्था, जातीयता के जहरी दंश से उन्हें कब मुक्ति मिलेगी? यही सवाल उठाए है। यह एक अच्छी आत्मकथा बनी है।

सुशीला जी ने कुछ न छिपाकर अपनी जीवन यात्रा समाज के सामने रखी। 21वीं सदी पर दस्तक देनेवाले समाज पर, आधुनिकता का स्वांग रचानेवाले समाज व्यवस्था पर यह करारी चोट इस आत्मकथा में की है।

संदर्भ सूची

१. डॉ. भरत सगरे-दलित साहित्य शोध एवं दिशा -ग्रंथविशेष प्रतिष्ठान, पुणे. प्रथम संस्करण -पृ-69
२. भरत सगरे-दलित साहित्य शोध एवं दिशा -ग्रंथविशेष प्रतिष्ठान, पुणे. प्रथम संस्करण -पृ-69
३. सुशीला टाकभौरे-शिकंजे का दर्द-वाणी प्रकाशन दिल्ली, आवृत्ति प्रकाशन -2014 -पृ.269
४. सुशीला टाकभौरे-शिकंजे का दर्द-वाणी प्रकाशन दिल्ली, आवृत्ति प्रकाशन -2014 -पृ.276
५. सुशीला टाकभौरे-शिकंजे का दर्द-वाणी प्रकाशन दिल्ली, आवृत्ति प्रकाशन -2014 -पृ.303
६. सुशीला टाकभौरे-शिकंजे का दर्द-वाणी प्रकाशन दिल्ली, आवृत्ति प्रकाशन -2014 -पृ.7
७. वही पृ. 9
८. वही पृ. 14
९. वही पृ. 17
१०. वही पृ. 18
११. वही पृ.19
१२. वही पृ. 23
१३. 13 .वही.पृ. 26
१४. वही पृ. 45
१५. वही पृ. 51
१६. वही पृ. 55
१७. वही पृ. 102
१८. वही पृ .130
१९. वही पृ. 106
२०. वही पृ. 157
२१. वही पृ. 159

२२. वही पृ. 186
२३. वही पृ .191
२४. वही पृ. 200
२५. वही पृ. 225
२६. पृ. 237
२७. पृ. 254
२८. वही पृ. 9